

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172

Depósito legal zu 2023000012

Nº 1

VOLUMEN IX
OCTUBRE 2023

 UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
La Universidad de Maracaibo

PUBLICACIÓN ESPECIAL

20
UIGH

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Jean Ferrer

COEDITOR

Miriam Peña

COMITÉ EDITORIAL

Emilba González

Miriam Peña

Lorraine Palmar

Gabriela Pérez

Daniel Romero

Neido Barrios

Amparo Aranda

Losangela Palmar

CONSEJO ASESOR

Adlyz Calimán

Carlos Osteicoechea

Ana León

Ronald Prieto

Rossy Salinas

COMITÉ DE REDACCIÓN

Ana Moran

Aida López

Harvin Fernández

Sirex Mendoza

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2023, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

Nuevo rol del docente universitario en tiempos de pandemia. Hacia una transformación educativa

New role of the university teacher in times of pandemic. Towards an educational transformation

ABSTRACT: This study focuses on the new roles that teachers must play due to the pandemic. The experience of confinement has transformed the different realities of our education, work, family and social life. University education has been challenged and questioned in multiple ways. Today, teachers are faced with finding new ways to exercise their new "teaching role". This crisis can be a propitious occasion to make a change and rethink new paths for the future. In this sense, the new teacher must adapt to changes in the transmission of information and seek interpretation, application in the new lines of work in education in times of pandemic.

Keywords: University Professor, Characteristics, Pandemic.

Novo papel do professor universitário em tempos de pandemia. Em direção a uma transformação educacional

RESUMO: O presente estudo foca nos novos papéis que os professores devem desempenhar devido à pandemia. A experiência do confinamento transformou as diferentes realidades da nossa educação, trabalho, vida familiar e social. A educação universitária tem sido desafiada e questionada de várias maneiras. Hoje, os professores enfrentam o desafio de encontrar novas formas de exercer seu novo "papel docente". Essa crise pode ser uma oportunidade propícia para promover mudanças e repensar novos caminhos para o futuro. Nesse sentido, o novo professor deve se adaptar às mudanças na transmissão de informações e buscar a interpretação e aplicação nas novas abordagens de trabalho na educação em tempos de pandemia.

Palavras-chave: Professor Universitário, Características, Pandemia.

Nouveau rôle de l'enseignant universitaire en temps de pandémie. Vers une transformation éducative

RÉSUMÉ: Le présent étude se concentre sur les nouveaux rôles que les enseignants doivent jouer en raison de la pandémie. L'expérience du confinement a transformé les différentes réalités de notre éducation, du travail, de la vie familiale et sociale. L'éducation universitaire a été mise au défi et remise en question de multiples façons. Aujourd'hui, les enseignants sont confrontés à la recherche de nouvelles façons d'exercer leur nouveau "rôle d'enseignant". Cette crise peut être une occasion propice pour effectuer un changement et repenser de nouvelles voies pour l'avenir. Dans cette optique, le nouvel enseignant doit s'adapter aux changements dans la transmission de l'information et rechercher l'interprétation et l'application dans les nouvelles lignes de travail dans l'éducation en temps de pandémie.

MOTS-CLÉ: Enseignant universitaire, Caractéristiques, Pandémie.

Henry E. Barrera M

Msc. Gerencia e Innovación Educativa. (2023 UJGH). Licenciado en Contaduría Pública (2009 LUZ) TSU en Seguros Mercantiles (1992 IUTM). Docente activo en el área contable y administrativa (2022 IUPSM).

Correo Electrónico: hbmaestria@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1175-0213>

RESUMEN: El presente estudio se enfoca en los nuevos roles que deben desempeñar los docentes debido a la pandemia. La experiencia del confinamiento ha transformado las distintas realidades de nuestra educación, el trabajo, la vida familiar y social. La educación universitaria se ha visto desafiada y cuestionada de múltiples maneras. Hoy, los docentes se ven enfrentados a encontrar nuevas formas de ejercer su nuevo "rol docente". Esta crisis, puede ser una ocasión propicia para hacer un cambio y replantear nuevos caminos de cara al futuro. En este sentido el nuevo docente debe adaptarse a cambios en la transmisión de información y buscar la interpretación, la aplicación en las nuevas líneas de trabajo en la educación en tiempos de pandemia.

Palabras clave: Rol del docente, Universidad, Pandemia.

Introducción

Hoy en día las instituciones universitarias en Venezuela y en el mundo se han tenido que adaptar a las nuevas exigencias tecnológicas como consecuencia del surgimiento de la pandemia del COVID-19; lo cual ameritó el confinamiento de la población para evitar su propagación. Este hecho produjo sin duda, la transformación de todos los sistemas educativos en el mundo, debido a que se debía asegurar la conservación de los estándares de calidad para la prosecución de estudios en todos los niveles educativos y en especial a nivel universitario; donde se debía continuar brindando el servicio educativo a través del uso de las herramientas tecnológicas para asegurar el aprendizaje de calidad en los estudiantes.

Bajo esta perspectiva, fue necesario establecer los criterios que permitieran el desarrollo de una serie de características que formarían parte de un nuevo perfil del docente. Para ello, se recurrió a la capacitación y actualización de conocimientos sobre los fundamentos y principios de la educación a distancia, mediante el uso de las diferentes plataformas tecnológicas que estaban al alcance de toda la población estudiantil. A partir de ese momento,

la planificación de actividades fue desarrollada de manera virtual, estableciendo una interacción sincrónica y asincrónica sostenida en horarios de clase para determinadas asignaturas, representando un proceso similar en calidad a la desarrollada en la educación presencial.

Según Becerril, Sosa, Delgadillo y Torres (2015), consideran que las competencias del nuevo docente deben estar regidas por las pedagogías relacionadas con las habilidades didácticas, tutoría y trabajo en equipo que permiten la evaluación del aprendizaje en la modalidad virtual. La situación social caracterizada por el liderazgo, persuasión y trabajo colaborativo, las técnicas que representan el manejo de las herramientas tecnológicas y la combinación de las competencias referidas permiten comprobar la actuación del docente.

El desarrollo de la investigación va a permitir que el nuevo docente en su desarrollo profesional le dará nuevas herramientas en su capacitación, actualización y desarrollar sus destrezas en el manejo de la información y el desenvolvimiento de sus habilidades en el nuevo proceso de enseñanza.

Fundamentación Teórica.

Las características del nuevo rol del docente.

Para Padilla S. y López C. (2019), indican que es necesario que el nuevo docente esté preparado para la generación de contenidos en ambientes virtuales para trabajar en tres ámbitos específicos: tecnológico, didáctico y tutorial. De tal forma que se gestione el conocimiento a través de las TIC permitiendo la integración y verificación de cada competencia profesional.

Desde esta perspectiva, es pertinente destacar el concepto del nuevo rol del docente a ser incorporado en las muchas discusiones y análisis que han sido necesarios realizar para avanzar hacia los nuevos retos que hoy se plantean en la humanidad. De acuerdo a Podcamisky (2006); quien explica el método particular y la singularidad con que una persona determinada, en este caso un docente encarna su función formadora desde sus propias experiencias personales generando las siguientes características para el nuevo rol del docente.

Bajo este análisis es importante destacar que el nuevo docente universitario debe enriquecer su trabajo en el proceso formativo para poder apoyar a los alumnos, en este nuevo escenario se debe enfocar en su capacitación y destreza en las diferentes herramientas tecnológicas y sus características para poder aplicarlas y proceder a ejecutar su trabajo desde el punto de vista efectivo y eficaz tomando como eje principal los siguientes aspectos:

• **Planificación abierta y flexible de los contenidos.**

Según Rodríguez (2016), plantea que los docentes universitarios deben administrar unidades curriculares de proyectos, teniendo la responsabilidad de administrar y gerenciar su aplicación en el proceso de aprendizaje. Asimismo, el docente debe desempeñarse como gerente de aula con vocación y servicio permitiendo la calidad humana y dando desarrollo a los contenidos de manera integral hacia el desarrollo de las habilidades cognitivas.

Para Alfaro (2004), todo docente debe ser un buen planificador de los contenidos para llevar a cabo su práctica pedagógica de acuerdo a experiencias e interacciones con los estudiantes, haciendo posible que sean protagonistas de sus propias experiencias. En este sentido desde una apropiada planificación, flexible y acorde a la realidad el docente universitario colabora con la formación del estudiante con una actitud crítica en la capacidad creadora de saberes y un alto sentido de pertenencia con su contexto, capaces de crear espacios de discusión para plantear posibilidades y limitaciones que ayuden a encontrar soluciones en aras de una transformación social.

Partiendo del análisis anterior, se puede definir el rol de los docentes universitarios como planificadores abiertos y flexibles de los contenidos como aquella función ejercida para entender y considerar todos los componentes del proceso enseñanza y aprendizaje, los contenidos a manejarse y como enseñarlos, tomando en cuenta los elementos de la didáctica general y los de las disciplinas en particular. Para esto se pueden seguir las siguientes pautas específicas:

- Planificar actividades académicas en horarios específicos.
- Indagar de forma planificada, estrategias de aprendizaje virtual y diseño de recursos digitales. Se recomienda buscar y diseñar modelos.
- Indagar de forma planificada, sobre la literatura que analiza y expone los sustentos teóricos vinculados a los ejes pedagógicos de la educación virtual (mediación, colaboración, cooperación, constructivismo, colectivismo, evaluación formativa, disrupción, metacognición, teleformación, interactividad, digitalización, realidad virtual, hipertextualidad, entre otros.
- Clasificar por temas todos los materiales que se emplean en clases presenciales.
- Crear Redes con docentes de diferentes disciplinas, para intercambiar experiencias y logros, como grupos de intercambio dialógicos: whatsapp, telegram, webinars, video conferencias, entre otros.

- Mantener buena disposición para participar en capacitaciones docentes sobre competencias digitales en cualquier institución universitaria u organismos de capacitación establecidos.
- Registrar los aprendizajes, inquietudes, dudas, referidos a los aspectos exitosos o por mejorar en cada accionar pedagógico virtual, como insumo empírico como punto de partida para investigaciones posteriores.
- Interactuar con los estudiantes para que se planteen propuestas de ayuda para el correcto desarrollo del acto pedagógico, asertivo de acuerdo a lo esperado.
- Mantener la iniciativa para responder a sus responsabilidades de forma tal que los estudiantes alcancen la formación necesaria en contenido, pedagógica y digitales que le permitan mediar un aprendizaje óptimo. Aún en escenario donde la universidad no cumpla con la dotación de los recursos y espacios para la capacitación y adecuación de sus competencias.

Moreno (2015), plantea como características del nuevo rol del docente el ser planificador abierto y flexible, entendiéndolo como un instrumento al servicio del docente para el control del hecho educativo a su cargo, estando abierto a la adaptación de los cambios en el contexto donde se desarrolló como docente, siendo además flexible en el diseño de los contenidos a desarrollarse y en el desempeño de cada estudiante.

Todo ello implica la búsqueda de las mejores estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ciertamente, según Hurtado (2020), el educador debe ser flexible, alejado de posibles modelos rígidos, en procura de la adaptación a los nuevos contextos y circunstancias, todo lo cual se facilita desde la capacidad propia del docente para reinventar y reinventarse.

En esta misma línea de cambios, conviene señalar los aportes de Cardozo, Cortés, Cueto, Meza e Iglesias (2013), que los docentes deben ser resilientes, quiere decir, deben ser capaces de asumir los cambios y adversidades con una actitud positiva, pues desde allí será mucho más viable reinventar sus actuaciones y alcanzar los objetivos propuestos.

La pandemia potenció la necesidad de una educación más horizontal, permitiendo al docente su propio proceso de enseñanza aprendizaje, dando paso a una mayor simetría y paridad entre los integrantes de la comunidad universitaria; exigiendo a los docentes estar más preparados para desempeñar de manera efectiva y con calidad los procesos de aprendizajes.

• **Facilitación tutorial de aprendizajes contextualizados:**

Para Bracamonte (2020), el desarrollo de este nuevo rol supone facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles del sistema educativo venezolano, nuevo rol que puede ser definido como guía en procesos de aprendizajes que dan respuesta a un contexto determinado.

Por su parte Astudillo y Chávez (2021), señalan que en el escenario planteado el docente universitario en su nuevo rol debe ser facilitador, lo cual se entiende como instrumento que favorece los espacios de encuentro para el aprendizaje de forma creativa, facilitándose tal desarrollo por los ambientes virtuales de los cuales se disponen. Detectándose además la necesidad de autonomía para los estudiantes para trabajar los contenidos con la mediación de los docentes en su nuevo rol.

Así Pérez (2020) citando a Juárez (2011) explica que, al desarrollarse una clase, queda claro que el grupo involucrado, está esperando mucho de su docente quien debe poseer como característica de su nuevo rol, la habilidad de responderles como buen tutor, siendo competente, ameno, responsable, puntual, claro, sencillo, simpático, razonable y con una gran capacidad de escucha y atención de las necesidades de cada estudiante para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo al contexto.

Rizo (2020), señala que el tutor debe considerarse un facilitador, el cual contribuye con el conocimiento especializado, focalizando toda discusión en los aspectos críticos, haciendo preguntas y respondiendo inquietudes de los participantes, debiendo además darle coherencia a discusiones y temas emergentes.

En este marco de educación universitaria el docente se muestra cautivado por su quehacer, implementando herramientas tecnológicas, con disposición para atender al otro desde lo laboral, espiritual, emocional, contribuyendo de forma contundente en la formación de los estudiantes a través del ejemplo y ejerciéndose como soporte tecnológico, lo cual implica un rol de acompañamiento y asesoría para el uso de la tecnología a favor del hecho educativo.

Estas afirmaciones guardan sintonía con lo expuesto por la UNESCO (2000), desde donde se afirma que los profesores tienen responsabilidad en el estilo de aprendizaje asumido, el cual indudablemente tendrá un notorio impacto en el desarrollo intelectual de los alumnos, con seguros efectos positivos en entornos de aprendizajes estimulantes y participativos creados por ellos mismos.

Se requiere por tanto, docentes convocados al perfeccionamiento de sus habilidades, a interpretar el entorno y a conocer a sus estudiantes para implementar de la forma

más óptima las estrategias que seleccione y que permitan la construcción consciente de sus conocimientos, todo en el marco de las regulaciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica de Educación vigente (2009), la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación (2010) y el Sistema de Evaluación, Supervisión, Acompañamiento y Acreditación (SESA 2021).

• **Soporte tecnológico:**

Una de las labores que revisten suma importancia para el nuevo rol del docente desde la educación a distancia en tiempos de pandemia, es el soporte tecnológico. En este sentido Pérez (2020), sostiene que el docente antes de la pandemia, contaba con algunos espacios dentro de los recintos universitarios para acceder a dispositivos tecnológicos como una actividad autónoma para ampliar sus conocimientos o para acceder a documentos.

Con la llegada de la pandemia esta situación cambió abruptamente, requiriendo de cada docente una plena participación en los procesos educativos bajo la mediación tecnológica, lo cual les ha exigido habilidades cognoscitivas, en el marco de su nuevo rol para convertirse en un soporte técnico de sus estudiantes, capaz de inferir, razonar, transformar y acceder a nuevas informaciones, mediante el uso de la tecnología.

Desde la perspectiva del nuevo rol del docente universitario, la característica soporte técnico, se debe entender como el proceso de alfabetización funcional en el conocimiento y manejo de las herramientas tecnológicas TIC a ser usadas en el proceso formativo con estudiantes, en estrategias específicas (Sandoval, 2020).

Por su parte plantea Álvarez (2011), que el docente universitario en la actualidad, debe cumplir con mayor énfasis roles o funciones integrales que además de posibilitar nuevas competencias tecnológicas para facilitar los procesos de enseñanza, también debe acompañar, orientar y guiar el trabajo estudiantil, promover su desarrollo integral y mejoramiento continuo, apoyar y sostener su esfuerzo irrenunciable, diseñar escenarios, así como propiciar procesos y experiencias de aprendizaje significativos y relevantes que los prepare para un futuro complejo.

Los docentes deben poseer conocimientos amplios, pues según Álvarez (2011) citando a Ortega (2010), al profesor universitario se le exige y reconoce tanto el dominio y conocimiento de sus respectivas áreas, como la competencia demostrada creando y construyendo el saber, así como divulgándolo y proyectándolo con apoyo de distintas tecnologías científicas y tecnológicas.

Álvarez (2011), señala las siguientes funciones que debe asumir cada docente universitario:

- Planificación pedagógica para la conducción del aprendizaje
- Conocimiento de las estrategias didácticas para escoger las más eficaces según el momento y el grupo a ser atendido.
- Desarrollo de habilidades comunicativas con acertado manejo de tonos y gestos.
- Contextualización de las tareas en relación al medio social.
- Facilitación del aprendizaje promoviendo la reflexión, iniciativa, creatividad.

Después de todo lo planteado, resalta la necesidad de una resignificación del rol del docente universitario a partir de la crisis por emergencia sanitaria, escenario en el cual es trascendental el uso de las TIC, capacitándose como soporte técnico que implica el uso de las plataformas digitales, los procesos de evaluaciones digitales, y la continuidad requerida por los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dándole una nueva comprensión de lo que ocurre en la actualidad.

El nuevo rol de docente universitario entonces, debe responder a las realidades de los que asisten a procesos virtuales, para alcanzar las metas educativas planteadas con un rol activo, creativo y afectivo en respuesta a los estudiantes, por lo que este requiere un proceso de capacitación y disponibilidad de los recursos para planificar de acuerdo al contexto de virtualización de las lecciones (Astudillo y Chevez, 2021).

El docente universitario debe cumplir con la suma de todas las funciones sociales y educativas, adaptándose y respondiendo a exigencias del contexto socio histórico, recordando que toda transformación política, económica, social y de otras índoles, influyen directa e indirectamente en su labor como docente. Como ha sido planteado en la Declaración de la UNESCO (1998) y que sigue vigente hasta hoy, es preciso hacer cambios profundos en la forma de construir, producir, transmitir y utilizar el conocimiento, ya que las universidades tienen la responsabilidad de llevar a cabo la revolución del pensamiento, incrementando su carácter humanista en función del cual debe estar orientada a la formación integral de las personas que sean capaces de abordar con responsabilidad ética y social.

Es de interés definir en torno a la presente investigación el acompañamiento institucional, el cual consiste en servir de soporte al proceso educativo mediante la vigilancia y compañía que requieren docentes y estudiantes, a fin de conocer posibles problemáticas y situaciones que limiten el logro de los objetivos académicos y brindando en ello el apoyo requerido para crear las alternativas de

solución más adecuadas y de forma oportuna.

De acuerdo a planteamientos esbozados en el documento "El acompañamiento institucional en las escuelas de nivel primario, políticas de igualdad para las escuelas primarias (2018), el acompañamiento institucional es un pensar en situaciones determinadas, debiendo crear condiciones para que se dé el hecho educativo, interactuando cuidadosamente en espacios compartidos de confianza para hacer de las propias instituciones, sitios mejores, más saludables que favorezcan el cambio necesario. Entonces, el acompañamiento puede interpretarse como una modalidad de trabajo institucional, haciéndose presente de un modo particular revisando su propio trabajo (Schejter 2005), citado por el Ministerio de Educación de Argentina (2008).

A principios del siglo XXI las universidades en Venezuela, fueron objeto de un profundo cuestionamiento académico por parte del estado por su retórica forma de aplicar los mismos métodos, estrategias, técnicas y procedimientos en el proceso formativo de los estudiantes que incluirían por su puesto, la justificación al rechazo por la utilización de viejas prácticas enmarcadas en un mismo paradigma de corte naturalista; cuyo métodos de investigación eran forzados para ajustarse a todo tipo de problema de naturaleza diversa, lo que sin duda trajo como consecuencia la imposibilidad de encontrar fórmulas creíbles y fidedignas para la búsqueda pertinente de soluciones a las mismas.

Papel del nuevo docente

El papel del docente es un guía, un mediador, una persona que va acompañando a los estudiantes para la construcción de conocimiento tanto de manera individual, como de forma colaborativa. Podemos ubicar el papel del docente desde un modelo constructivista en donde tanto el estudiante como el docente tienen un papel activo. Es muy importante el papel activo del docente, en donde se acompañe al estudiante para recuperar sus conocimientos previos, genere nuevos conocimientos y pueda desarrollar además conocimientos conceptuales, procedimentales, y conocimientos actitudinales.

Para los docentes, la actual contingencia de salud también ha representado un gran reto al adaptar sus procesos de enseñanza en diversas modalidades, como lo es la educación virtual y/o a distancia, así como llevar a cabo modelos híbridos de aprendizaje. Entre los retos del profesorado ha sido dejar por un tiempo la interacción "cara a cara", que permite crear vínculos cercanos en apoyo directo al proceso de aprendizaje. Aun así, considera que se ha tenido la oportunidad de aprender una nueva forma de estar cerca a través de la tecnología, tanto con alumnos como con padres de familia, dando un énfasis al proceso

de formación en todos los niveles de educación.

Por otro lado, desde el aspecto emocional, comentó que el adaptarse a esta dinámica puede ser complicado, y por lo tanto es algo que debe asumirse, entenderse y trabajarse, donde el profesor debe encontrar estrategias para entablar una conversación mediada por la tecnología para establecer un ambiente óptimo para todos. El nuevo docente debe incorporar recursos para mediar el proceso de aprendizaje, lo que permite que se reinvente en el conocimiento de herramientas tecnológicas para sacar provecho de las mismas y que los estudiantes aprendan, optimizando dichos recursos tecnológicos.

Para Pérez (2018), El docente debe diseñar actividades de investigación, encaminadas a incentivar la participación de los estudiantes; además, debe organizar en su plan de trabajo la distribución de los contenidos que utilizará para motivar a los estudiantes y despertar su curiosidad hacia temas de su interés con relevancia en su carrera.

Hacer énfasis en la ética al presentar trabajos de investigación resulta un pilar fundamental para evitar la copia y el plagio académico. Este concepto no es comprendido ni dominado por los investigadores inexpertos, por lo tanto, debe recalcar en varias ocasiones con el fin de precautelar la tentación de plasmar contenidos sin mencionar al autor.

Desafíos que enfrentan los docentes en la actualidad

Ante la contingencia sanitaria se presentaron muchas incertidumbres sobre el proceso de impartir la educación, hoy en día el sistema educativo se ha caracterizado por estar inmerso en constantes cambios que le han permitido la implementación y desarrollo de las herramientas tecnológicas que le han permitido al docente universitario implementar su proceso de enseñanza hacia un mundo globalizado con el dinamismo tecnológico. Es por esto que la educación en su necesidad de adaptarse a las nuevas demandas ha experimentado cambios que conllevan desafíos para toda la comunidad estudiantil dando paso a la tendencia del aprendizaje virtual, por ello se hace imperativo que el nuevo docente pase a tener un nuevo rol en su formación y adquirir nuevos conocimientos para realizar su acompañamiento en el proceso de enseñanza.

En una sociedad de la información en la que buscamos transitar a una sociedad del conocimiento, se percibe al docente en una comunidad de aprendizaje en una perspectiva más horizontal, en donde el docente no lo sabe todo y el alumno no lo ignora todo, sino más bien, sería ubicar la comunidad en la que todos los integrantes pueden dar y recibir.

Según Domínguez (2018), El nuevo rol docente requiere desempeñar exitosamente varias funciones y tareas no convencionales. En esta sección se han privilegiado algunas funciones docentes concordantes con una enseñanza orientada a desarrollar competencias que comprometen variedad de atributos personales y que utiliza ambientes de aprendizajes multimodales para concretar una docencia semipresencial. Finalmente, se relacionan estas funciones con las presentadas en otras experiencias de países desarrollados.

Métodos.

La presente investigación fue del tipo Descriptiva Analítica, se interpreta la realidad de la educación a distancia y el nuevo rol del docente universitario en tiempos de pandemia, describiendo, registrando, analizando e interpretando la naturaleza de los eventos acaecidos al respecto, en concordancia a lo planteado por Palella y Martins (2010).

El estudio se encuentra enmarcado en la investigación de campo, se recolectan los datos necesarios en el ambiente de los participantes objeto de estudio, y tal como lo explica Sabino (1992) en los estudios de campo se establecen métodos que conducen a la recolección de información directa de la realidad recabada por el investigador, siendo originales, sin intermediación.

Coincidiendo con lo expuesto por el anterior autor; Arias (2012), afirma que la investigación de campo consiste en la recolección directa de los datos por parte de los investigadores donde ocurren los hechos sin alterar las condiciones existentes.

Reflexiones finales

Las transformaciones en todos los contextos educativos son indudables y están sujetos a los avances científicos y tecnológicos que necesariamente tendrán que enfrentar producto de la globalización; la cual empuja constantemente a las sociedades para que se produzcan cambios en todas sus estructuras, con escenarios que reivindiquen las transformaciones en la generación y administración de los aprendizajes que se desarrollan en los estudiantes, en los predios de las universidades; así como también en los nuevos roles que tendrán que asumir los profesores frente a sus prácticas formativas.

Partiendo de la presente investigación, uno de los planteamientos ha sido abordar y analizar los fundamentos teóricos de las características del nuevo docente; cuyo sustento pedagógico está enmarcado en concepciones filosóficas provenientes de la psicología aplicada, la didáctica,

la sociología de la educación, construidas desde la práctica de la enseñanza y el aprendizaje; así como de la necesidad de fundamentarlo en una rápida instauración de un sistema educativo universitario dispuesto a producir cambios en sus estructuras curriculares para dar respuestas oportunas a las necesidades de un país que lo reclama.

Desde ese punto de vista, se presentan las conclusiones sobre la caracterización del nuevo rol del docente universitario para la educación a distancia en tiempos de pandemia en las instituciones universitarias.

Esta caracterización la conforman, el ser planificadores abiertos y flexibles de los contenidos, facilitadores/tutores de aprendizajes contextualizados, y sirven de soporte tecnológico en el ejercicio de su nuevo rol, practicando la resiliencia). Características que siempre deben estar presentes en el quehacer del docente para que sea posible que el nuevo rol del docente corresponde a una educación de calidad, promoviendo una formación integral con autonomía y de pensamiento crítico.

En la actualidad existe la necesidad de que estas características del nuevo rol del docente en una educación a distancia en tiempos de pandemia, sea siempre asumida por estos y desarrollen habilidades para la aplicación de estrategias de aprendizaje acordes. La presente investigación es del tipo Descriptiva Analítica, se interpreta la realidad del nuevo rol del docente universitario en tiempos de pandemia, describiendo, registrando, analizando e interpretando la naturaleza de los eventos acaecidos al respecto, en concordancia a lo planteado por Palella y Martins (2010).

Referencias bibliográficas

- Alfaro, M. (2004). Planificación del aprendizaje y la enseñanza. Caracas – Venezuela. Editorial FEDUPEL.
- Álvarez, M. (2011). Perfil del docente en el enfoque basado en competencias. Revista Electrónica Educare vol. XV, N° 1, 99-107. ISSN: 1409-42-58, Enero-Junio. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es > servlet > articulo > codigo=3>.
- Arias, F. 2012. El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. (5ª. ed.) Caracas - Venezuela: Episteme
- Astudillo Torres, M.P., / Chévez Ponce, F. (2021). Análisis del rol del docente universitario a partir de una crisis sanitaria: el proceso de una resignificación de lo presencial a lo virtual. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 24(2). <https://doi.org/10.6018/reifop.465391>.

- Becerril, C., Sosa, G., Delgadillo, M. & Torres, S. (2015). Competencias Básicas de un Docente Virtual. *Revista de Sistemas y Gestión Educativa*, pp. 882-887. Recuperado de http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Sistemas_y_Gestion_Educativa/vol2num4/18.pdf.
- Bracamonte, J. (2020). Una mirada a la labor docente en tiempos de pandemia COVID19. *Revista Ciencias de la educación*, vol. 30, Edición Especial 2020. Online ISSN 2665-0231. Universidad de Carabobo, Valencia. Venezuela. Disponible en: <https://orcid.org/000-0003-4830-2057>
- Cardozo, A., Cortés, O., Cueto, L, Meza, S., & Iglesias, A. (2013). Análisis de los factores de resiliencia reportados por madres e hijos adolescentes que han experimentado el desplazamiento forzado. *Revista Iberoamericana de Psicología, Ciencia y Tecnología*, 6 (2), 93-105.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Disponible en: <http://www.cgr.gov.ve> > pdf > leyes > Constitución.
- Domínguez, G. (2018). La sociedad del conocimiento, la formación por competencias y el nuevo rol de la universidad: nuevas necesidades de reestructuración y configuración de los planes de estudio, Santiago de Chile.
- Hurtado, F. J. (2020). Educación, Sociedad e Ideología: La Trilogía Imperante del Siglo XXI. [Artículo en línea] *Revista Arbitrada del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales*, 42, 138-149 Disponible en: [https://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.42\(138-149\)%20Frank%20Junior%20Hurtado%20Talavera_articulo_id602.pdf](https://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.42(138-149)%20Frank%20Junior%20Hurtado%20Talavera_articulo_id602.pdf)
- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) (2010). Disponible en: <http://www.conatel.gov.ve> > uploads > 2014.
- LOE y Reglamento del Ejercicio profesional docente-Scrib. Disponible en: <https://es.scribd.com> > doc > LOE-y-Reglamento-del-Ej.
- López-Roldán Pedro y Fachelli Sandra (2015). Metodología de la Investigación Social Cuantitativa. https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/185163/metinvsocua_cap2-4a2017.pdf
- Ministerio de Educación Argentina, (2008). El acompañamiento institucional En las escuelas de nivel primario Políticas de igualdad para las escuelas primarias Programa integral para la igualdad educativa Piie Argentina. Disponible en <http://www.bnm.me.gov.ar> > giga1 > documentos.
- Moreno Beatriz (2015). Texto adaptado de: Directores que Hacen Escuela, "Asesoramiento en estrategias de enseñanza". OEI, Buenos Aires. Disponible en: <https://www.bing.com/search?q=Texto+adaptado+de%3ADirectores+que+Hacen+Escuela+%282015%29%2C+Beatriz+Moreno+%27Asesoramiento+en+estrategias+de+ense%C3%B1anza%E2%80%9D.+OEI%2C+Buenos+Aires.&qsn&form=QBRE&sp=-1&pq=&sc=9-0&sk=&cvid=A88E212B078447D494FA0E36DB8DD6D2>
- Padilla Siria y López de la Madrid María Cristina (2015). Competencias pedagógicas y función docente en las comunidades virtuales de aprendizaje, *Revista Estudios Pedagógicos XXXIX*.
- Parella S. y Martins F. (2006). Metodología de la investigación cuantitativa. Segunda Edición. Editorial Fedupel, Barquisimeto.
- Parella S. y Martins F. (2010). Metodología de la investigación cuantitativa. 3er Edición. Reimpresión 2012, Editorial Fedupel, Barquisimeto.
- Pérez Gómez, Ángel I. (2020). Ser docente en tiempos de incertidumbre y perplejidad. *Márgenes Revista De Educación De La Universidad De Málaga*, 3-17. Disponible en: <https://doi.org/10.24310/mgnmar.v0i0.6497>.
- Pérez Reveles M, Topete Barrera C, Rodríguez Salazar L. (2018). Modelo para la formación y el fortalecimiento de investigadores en las universidades. *Investigación Administrativa*. (2014). Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/4560/456044957005.pdf>
- Podcamisky Garber, M. (2006). El rol desde una perspectiva vincular. *Revista Reflexiones*, 85 Disponible en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/11440>.
- Rizo R., Marlene (2020). Rol del docente y estudiante en la educación virtual. Disponible en: <https://www.lamjol.info/index.php/multiensayos/article/download/10117/11796>
- Rodríguez, J. (2016). Redimensión del proceso de aprendizaje para la transformación de los Institutos y Colegios Universitarios en Venezuela. Tesis presentada como Requisito de Mérito ante la Universidad de Carabobo para optar al Título de Doctor en Educación. Venezuela: Universidad de Carabobo.

Sabino C. (1992) El proceso de Investigación. Panapo. Caracas Disponible en <https://es.sli-deshare.net/johannaromero127648/car-los-sabino-el-proceso-de-investigacion>.

Sandoval, C. H. (2020). La Educación en Tiempo del Covid-19 Herramientas TIC: El Nuevo Rol Docente en el Fortalecimiento del Proceso Enseñanza Aprendizaje de las Prácticas Educativa Innovadoras. Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0, 9(2), 24-31. <https://doi.org/10.37843/rted.v9i2.138>

Sistema de Evaluación, Supervisión, Acompañamiento y Acreditación Universitaria (SESA), (2021). Disponible en: [www.scribd.com > document > SESA-MPPEU](http://www.scribd.com/document/SESA-MPPEU)

UNESCO (2000). Marco acción Dakar: Educación para todos: Cumplir con nuestros compromisos comunes Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147>

UNESCO (2020). Diez recomendaciones para estudiar a distancia durante la emergencia del coronavirus, Disponible en <https://news.un.org/es/story/2020/03/1471342>.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Chat GPT y su efecto en la producción científica de Panamá: Una Exploración**
GPT Chat and its effect on the scientific production of Panama: An Exploration Summary
Dra. Rossi Salinas 8
- **Nuevo rol del docente universitario en tiempos de pandemia. Hacia una transformación educativa**
New role of the university teacher in times of pandemic. Towards an educational transformation
Henry E. Barrera M 14
- **Metaverso, un recurso tecnológico en el proceso de enseñanza y aprendizaje**
Metaverse, a technological resource in the teaching and learning process
Richard Añez 22
- **Neuroeducación, pedagogía sistémica y humanización de la educación desde la gerencia**
Neuroeducation, systemic pedagogy and humanization of education from management
Maribel Alviarez 31
- **B- learning como estrategia educativa postpandemia en la Universidad Francisco de Miranda**
B-learning as a post-pandemic educational strategy at the Francisco de Miranda University
Génesis Escobar 41
- **Capacitación inductiva y tecnológica hacia la modernización de la gestión del aprendiz**
Inductive and technological training towards the modernization of apprentice management.
Miriam Peña 49
- **Desempeño del Tutor y su Incidencia en la Tesis de los Maestros**
Performance of the Tutor and its Incidence in the Thesis of the Masters
Emilba González 55
- **Negociación de conflictos bélicos internacionales.**
Negotiation of international war conflicts
Nilson Chirinos 63
- **Aproximación teórica de cómo gerenciar el conocimiento en las universidades**
Theoretical approach of how to manage knowledge in universities
Orly Linares 71
- **Evolución de la Responsabilidad social empresarial a la Responsabilidad social Universitaria**
Evolution of Social Responsibility: From the business vision to the university vision
Carlota Pulgar Terán 77

Ensayos

- **El diálogo intercultural en la Educación**
Intercultural dialogue in education
Wuillian Jesús Palmar, Elizabeth Royero 85

Experiencias, Estudios y Reflexiones

- **Mi perspectiva y memorias**
My perspective and memories
Oscar Naveda 93
- **La Universidad de los Valores. Una experiencia educativa inspirada en la vida del Dr. José Gregorio Hernández**
The University of Values, An educational experience inspired by the life of Dr. José Gregorio Hernández
Juan Rincón, Gisela Quijada, Oslando Rivera 100